

ОТ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ К СЕРЬЕЗНОЙ РИТОРИКЕ

Е.В. Петрова

*учитель русского языка и литературы МБОУ «Бобровская СОШ №2» руководитель
объединения «Дом дружбы» МКУК «ЦДНТК БМР»*

*Бобров, Россия
evp171962@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565395>

Аннотация. *Статья посвящена актуальным проблемам современного русского языка и литературы. В настоящее время устная и письменная речь подростков и молодежи огрубляется, излишне засоряется заимствованиями, неточностями и откровенными ошибками. Требуется не только дать крепкие филологические знания, но и воспитать в учениках любовь к родному языку. Автор рассматривает возможность совмещения данных курсов с программой предмета «Культура общения», разработанной в 90-х годах Воронежским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования.*

Ключевые слова: *духовная культура, развитие личности, эффективная коммуникация, риторика, проблемно-творческие методы.*

Каждый народ начинается с языка, поскольку именно это уникальное явление, подаренное природой человеку, позволяет сохранить духовную культуру нации, а значит, является ее исторической памятью.

Жизнь русского народа, его тысячелетнее нематериальное наследие в фольклоре, летописях, былинах, произведениях художественной литературы разных времен запечатлел русский язык. И потому его культура – неизменная связь между поколениями.

Не случайно говорят, что родной язык – душа нации, средство, позволяющее определить ее характер, самобытность, нравственность, и потому бесспорно, каждый носитель языка должен стремиться к совершенному владению им, умению пользоваться его стилевыми и смысловыми богатствами.

Современное образование в школе предполагает не только усвоение определенных знаний, но и развитие личности, познавательных и творческих способностей. То есть сегодня школа должна формировать систему знаний, умений, навыков, и кроме того опыт самостоятельной деятельности. Безусловно, уроки русского языка и литературы – лучшее пространство для развития творческого потенциала. Именно здесь дети получают представление о главных человеческих ценностях, раскрывают тайны художественного слова, учатся грамотной речи.

Тем не менее с каждым годом интерес к чтению у учащихся снижается, они часто не запоминают, о чем читали, не умеют анализировать произведение. Почему это происходит? Ответ прост: они привыкают находить в Интернете

готовый материал и бездумно списывать его. Отсутствие собственных мыслей приводит к тому, что современная устная и письменная речь подростков и молодежи стилистически снижается, огрубляется, излишне засоряется заимствованиями, неточностями и откровенными ошибками.

С большой натяжкой можно говорить о языке современной художественной литературы как об образцовом, он испытывает тенденции к безликости и стандартности. Язык науки страдает от ненужной усложненности. Публицистика подчас грешит многословием, невнятистью и невыразительностью. Тревогу вызывают хлынувшие в нашу печать жаргонизмы. А уж о рекламных слоганах и говорить нечего. Подобное положение медленно, но верно ведет к оскудению языка и является показателем недостаточно высокого уровня речевой культуры говорящих и пишущих.

Не случайно сегодня все чаще можно услышать термин «Экология языка», который вполне оправдан: наш язык нуждается в не меньшей защите и охране, чем природные богатства или памятники архитектуры. Колоссальная ответственность лежит на педагогическом сообществе, так как требуется не только дать крепкие филологические знания, но и воспитать в учениках любовь к родному языку, научить заботиться о его прошлом, настоящем и будущем.

Не соблюдение литературных норм в речи приводит к тому, что человек не может выразить свою мысль отчетливо, а значит не имеет полноценной гуманитарной культуры, в которой речевой компонент является, пожалуй, основным.

Примитивность речи школьников, ее засоренность, скудность словарного запаса не позволяют им достойно дискутировать друг с другом, отстаивать собственную точку зрения. При этом подростки очень часто испытывают комплекс неполноценности перед устным выступлением, стесняются своей невыразительной речи, боятся осуждения со стороны одноклассников и учителя. Особенно такой страх заметен на фоне успешных учеников, свободно выражающих свои мысли, беспрепятственно излагающих личное мнение.

Однако без умения связано выражать свое мнение в современной жизни молодым людям придется непросто. Не случайно в обществе резко возрос интерес к риторике: убеждение словом сейчас в тренде у специалистов самых разных специальностей. Именно искусство слова прививает навыки пространного и логического мышления, учит воздействию на окружающих.

В 1993 году в Воронежском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования была разработана экспериментальная программа предмета «Культура общения» [4]. В 1998-1999

году предмет был включен в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений как предмет региональной компетенции. От программ подобного типа она отличается тем, что в приоритете обучения устная основа. Школьники изучали предмет постепенно от освоения элементарных навыков культуры поведения и общения в начальной школе через освоение этикетных форм поведения и общения в среднем звене к освоению правил и норм эффективной коммуникации в старших классах. А элементы риторики включены в программу с 1 класса.

Основная цель обучения учащихся культуре общения – «формирование у них адекватного коммуникативного поведения, которое представляет собой совокупность норм и традиций общения» [3, с. 54]. Таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы общения (как надо? как принято?) и правила и приемы эффективного общения (как лучше? как эффективней?).

В настоящее время предмет «Культура общения» не входит в базисный учебный план образовательных учреждений, но компоненты программы вполне приемлемо использовать в курсах предметов «Русский язык» и «Литература» на уроках по развитию речи. В помощь педагогам подойдет комплект аудио и видео пособий, выпущенный ВОИПКиПРО ранее.

На уроках обучающиеся с удовольствием просматривают отрывки из фильмов и мультфильмов, обсуждают увиденное, разыгрывают сценки из литературных произведений. Принципиальными становятся проблемно-творческие методы, поскольку они продуктивны. Конкурсность, самостоятельность, командность всегда приветствуются педагогом, а домашнее задание радует учащихся, потому что имеет игровую основу.

Литература

1. Антонов Л.Г. Развитие речи: уроки риторики. – Ярославль, 1997. – 169 с.
2. Левинштейн М.М. Уроки общения в 5-6 кл.: Методическое пособие к курсу «Мир общения». – Брянск, 1996. – 243 с.
3. Лихачева Л.С. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. – Екатеринбург, 1996. – 197 с.
4. Преподавание культуры общения в средней школе: Опыт работы // Дидактические материалы. Под редакцией И.А. Стернина. – Воронеж, 1995. – 214 с.
5. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1983. – 202 с.